

YURTIMIZDA ILK KASABACHILIK HARAKATINING VUJUDGA KELISH OMILLARI VA AMALIY NATIJALARI

HAYOTJON SAFAROVICH SHARIPOV

Ўзбекистон касабա уюшмалари Федерацияси раиси маслаҳатчиси, мустақил тадқиқотчи
x.sharipov@kasaba.uz.

Salkam 120 yillik tarixga ega O‘zbekiston kasaba uyushmalari faoliyati davomida yuksalish va pasayish davrlari ham yuz bergan, lekin bu tashkilot hech qachon o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Ayniqsa, so‘nggi yillarda kasaba uyushmalari hayotida yangi rivojlanish bosqichi boshlandi, desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Shavkat Mirziyoyev,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19034696>

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, повлиявшие на возникновение первого профсоюзного движения в Туркестанском крае. В частности, анализируются события и процессы, предшествовавшие созданию Туркестанского отделения Всероссийского союза железнодорожников. Освещаются требования, выдвинутые рабочими и служащими железных дорог перед своим руководством — как прототип первого коллективного договора, а также даётся уточнение относительно первых профсоюзных организаций. Рассказывается о созданной профсоюзами библиотеке с целью повышения квалификации и вооружения членов необходимыми знаниями и навыками, а также о первых опросах, проведённых среди своих членов.

Ключевые слова. Профсоюзная деятельность, кружки, договор, прототип, съезд, учреждение, устав, библиотека, опрос.

Annotatsiya. Maqolada Turkiston o‘lkasida ilk kasabachilik harakatining vujudga kelishiga sabab bo‘lgan omillar, xususan, Butunrossiya temir yo‘l uyushmasining Turkiston bo‘limi tashkil etilishidan oldin sodir bo‘lgan voqea-hodisalar, temiryo‘l ishchi va xizmatchilarining o‘z rahbariyati oldiga qo‘ygan talablari - ilk jamoa shartnomasining prototipi sifatida, ilk kasaba tashkilotlariga aniqlik kiritiladi. Kasaba uyushmalari o‘z faoliyatini yanada rivojlantirish, kasaba uyushmalari a‘zolarini zarur bilim va ko‘nikmalar bilan qurollantirish maqsadida tashkil etgan kutubxonasi, o‘z a‘zolari o‘rtasida o‘tkazgan ilk so‘rovnomalari bayon etiladi.

Kalit so‘zlar. Kasabachilik, to‘garaklar, yig‘inlar, shartnoma, prototip, qurultoy, ta‘sis, ustav, kutubxona, so‘rovnoma.

Annotation. The article examines the factors that led to the emergence of the first trade union movement in the Turkestan region. In particular, it highlights the events that took place prior to the establishment of the Turkestan branch of the All-Russian Railway Union, as well as the demands put forward by railway workers and employees to their management — seen as a prototype of the first collective agreement. Clarification is provided regarding the early trade union organizations. The article also describes the establishment of a library by the unions aimed at further developing their activities and equipping members with essential knowledge and skills, along with the first surveys conducted among union members.

Keywords. Trade union activity, Circles, Meetings, Prototype, Congress, Establishment, Charter, Library, Survey.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan xalqchil siyosat va “Inson qadri uchun” g‘oyasini mujassam etgan keng qamrovli islohotlarda kasaba uyushmalari ham faol ishtirok etmoqda.

O‘zbekiston kasaba uyushmalari joriy yilda kasabachilik harakatining 120 yilligini keng nishonlamoqda. Bu tarixan qisqa, mazmunan nihoyatda uzun va mashaqqatli sinov yillari kasaba uyushmalarining tarix charxpalagida qattiq toblanib, davlat va jamiyat uchun zaruriy va hayotiy o‘lmas tashkilot ekanligini yaqqol isbotlab berdi.

Yangi O‘zbekiston hayotida kasaba uyushmalarining o‘rni va roli oshib borishi mamlakatimizda ilk kasabachilik harakatining vujudga kelish tarixini o‘rganish dolzarbliki masalasini ham yuzaga chiqardi. Shu maqsadda, O‘zbekiston kasaba uyushmalari Federasiyasi tomonidan O‘zbekiston kasaba uyushmalari harakati tarixini o‘rganish, aniqlangan tarixiy voqelikka haqqoniy va ilmiy xulosa berish Ishchi guruhi tuzildi.

Ishchi guruh 2022 yildan buyon hozirgi paytga qadar O‘zbekiston kasaba uyushmalari tarixining muhim qismi bo‘lgan ilk kasabachilik harakatlarini aniqlash maqsadida O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti, O‘zbekiston Milliy arxivi, O‘zbekiston Kinofotofono hujjatlari Milliy arxivi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administrasiyasi arxivi, O‘zbekiston Milliy kutubxonasi, O‘zbekiston tarixi muzeyi va boshqa muassasalarda, shuningdek Rossiya Federasiyasining Sankt-Peterburg shahrida joylashgan Rossiya davlat tarixi arxivi fondi hamda Rossiya milliy kutubxonasida chuqur tadqiqot va o‘rganish ishlari olib bordi. Bu borada mazkur muassasalarning tarixchi olimlari, etuk ilmiy xodim va mutaxassislari bilan hamkorlik qilindi.

Butun dunyoda bo‘lgani kabi Turkistonda ham kasaba uyushmalari tashkil topishidan oldin ishchi va xizmatchilar turli to‘garak, yig‘inlar, uyushmalarga birlasha boshlaganini kuzatish mumkin. 1905 yilda Toshkentda ishchilarning 15 ta to‘garagi mavjud bo‘lganligi ma‘lum [1].

Ular garchi nomida “kasaba” so‘zi mavjud bo‘lmasa-da, tabiati va xususiyatiga ko‘ra, ishchi-xizmatchilar tomonidan o‘z iqtisodiy va kasbiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida tuzilgani, ish beruvchi va xodimlar o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solish masalalari bilan shug‘ullangani sababli hozirgi kasaba uyushmalariga to‘la mos keladi. Turkiston o‘lkasida ilk kasabachilik harakatlarining paydo bo‘lishi temir yo‘l ishchilarining mehnat sohasidagi huquq va ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini ta‘minlash maqsadida uyushishlari natijasida yuzaga kelganligini tak‘kidlash o‘rinli.

Bu harakatlar 1905 yil kuzida Butunrossiya temir yo‘l uyushmasining Turkiston bo‘limi tashkil etilishiga olib keldi, bo‘linma 1906 yilning boshida 8 ming nafar ishchi-xodimni a‘zo sifatida o‘zida birlashtirdi.

Shunday bo‘lsada, Turkiston o‘lkasida ilk kasabachilik harakatlari

1905 yilning kuzida emas, yil boshida boshlanganligini ko‘rish mumkin.

Masalan, 1905 yilning fevralida O‘rta Osiyo temir yo‘llarining Toshkentdagi bosh ustaxonasida yirik ish tashlash o‘tkazilgan edi. Bu ish tashlashlar Farg‘ona vodiysida ham ko‘tarilishlarga sabab bo‘ldi.

Ish tashlashlar va ularning oqibat-natijalari haftalik gazetalarda yoritib borildi. Masalan, “Turkestanskije vedomosti”da yozilishicha, 1905 yil fevralida Orenburg – Toshkent temir yo‘li ishchilari (taxminan 400 kishi) va O‘rta Osiyo temir yo‘lining Toshkent bosh ustaxonalari ishchilari (taxminan 800 kishi) o‘z ishlarini to‘xtatadilar.

Ishchi va xizmatchilar rahbariyat oldiga quyidagi talablarni qo‘yadilar:

1. Sakkiz soatlik ish kunini joriy etish;
2. bayramoldi ish kunlarini kunduzi soat 12 da tugatish;
3. 19 fevral va 1 may kunini bayram kuni sifatida nishonlash;
4. ish vaqtidan tashqari ishlashga faqatgina istisnoli holatlardagina yo‘l qo‘yish, unda ham ishdan tashqari ishlash miqdorini yiliga 120 soatdan oshishiga yo‘l qo‘ymaslik, ishdan tashqari ishlangan bir soatni ikki soat, tungi ishlarni uch soat sifatida qabul qilish, tungi soatlarni soat 21 dan ertalab soat 6 gacha etib belgilash;
5. ishbay ishlar uchun haq to‘lash miqdorini belgilash vakolatini rahbariyat vakillari bilan teng huquqda bo‘lgan ishchilar o‘zlari erkin saylagan vakillari kiritilgan komissiyaga berish, bunda ishchilar vakillarining soni 3 tadan kam bo‘lmasligini ta‘minlash;
6. kunlik to‘lanadigan haq miqdorini oshirish, kuniga ikki rubl va undan ko‘p oladiganlarning kunlik va oylik mehnat haqini 10 foizga, kamroq oladiganlarnikini esa 25 foizga oshirish, eng kam kunlik ish haqini 1 rubl miqdorida belgilash;
7. xizmat safarlari vaqtida ish haqini bir yarim baravar etib to‘lash, safardagi to‘liqsiz sutkani bir to‘liq sutka etib belgilash;
8. maoshni oyiga kamida ikki marta, ish vaqtida to‘lash;
9. ma‘muriyat bilan ishchilar o‘rtasidagi barcha tushunmovchiliklarni ular va ishchilar tomonidan teng miqdorda saylanadigan maxsus komissiya tomonidan bartaraf etish, ishchilarni ishga qabul qilish va bo‘shatish masalasini faqatgina shu komissiya tomonidan hal etish;
10. jarimalarni bekor qilish;
11. ma‘muriyat xodimlari tomonidan ustalarga nisbatan xushmuomalada bo‘lish (“Siz” deb murojaat qilish);
12. tibbiy bo‘limni takomillashtirish, koykalarini ko‘paytirish, dorixonalarni zarur dori vositalari bilan to‘ldirish, vrach va feldsherlarning kasallarga ehtiyotkorlik va g‘amxo‘rlik bilan munosabatda bo‘lishini ta‘minlash;
13. brigadir va montyorlarni ishchilarning o‘zlari erkin saylashlarini va saylov yig‘ilishlari zudlik bilan o‘tkazilishini ta‘minlash;
14. ishchilar va ularning oila a‘zolari uchun hammomlar qurib berish;
15. ustaxonalarni isitish;
16. umumiy senzura bilan taqiqlanmagan barcha asarlardan foydalanishga ruxsat bergan holda, ommaviy o‘qishlarni bepul yo‘lga qo‘yish;
17. ishchilarning o‘z ehtiyojlarini muhokama etish uchun yig‘ilishlar o‘tkazish va uyushmalar, namoyishlar tashkil etish erkinligini berish;
18. mehnat ta‘tillarini ishchilarning talab qilgan vaqtlarida, sabablarini so‘roq qilmay berish;
19. shogirdlardan parovozlarni yuvish kabi iflos va kir ishlarda foydalanishga chek qo‘yish, birinchi o‘quv yilida o‘zi ishlashga kelgan tsexidagi barcha ishlarda ishlashini ta‘minlash [2].

Guvohi bo‘lganingizdek, 19 banddan iborat mana bu talablar Turkiston o‘lkasida kasaba uyushmasi rasman tuzilishidan oldin avvalo uning ilg‘or g‘oyalari ishchi va xizmatchilar ongu tafakkurida etilib kelganligini anglatadi. Bundan tashqari ishchi-xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini ko‘zlovchi bu talablarni o‘lkamizda yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi Jamoa shartnomasining ilk ko‘rinishi, birinchi prototipi deyish mumkin.

Bu talablarning ayrimlari qanoatlantirilgani bois tez orada temiryo‘lchilarning ish tashlashlari tugatiladi va ular ishlarini yana davom ettirishadi.

“Samarkand” gazetasining 116-sonida “Temir yo‘l xizmatchilari uyushmasi” nomli maqola chop etilgan bo‘lib, unda umumrossiya temir yo‘llari tizimidagi turli kasb egalari, ishchi va xizmatchilarini qamrab olishga va birlashtirishga qodir bo‘lgan kasaba uyushmalarini tashkil etish zaruriyati yuzaga kelganligi bayon etilgan. Maqolada kasaba uyushmasining maqsadi demokratik g‘oyalarni hayotda ustuvorlik kasb etishini ta‘minlagan holda barcha temir yo‘l xizmatchilarining moddiy, huquqiy, madaniy va mehnatga oid manfaatlarini himoya qilishdan iborat ekanligi aytiladi [3].

Shu o‘rinda mazkur maqolaning “Samarkand” gazetasida chop etilishining o‘ziyiq, Turkiston o‘lkasida ham kasaba uyushmalarini tashkil etishga bo‘lgan to‘laqonli ehtiyoj etilib kelganligini ko‘rsatish bilan bir qatorda o‘lkada kasabachilik harakatining kuchayishiga xizmat qilganligini e‘tirof etish o‘rinlidir.

1905 yil 14 oktyabrda Turkiston temir yo‘llarining ishchi va xizmatchilari yana bosh ko‘tardilar. Ularga boshqa korxonalarining ishchilari, temir yo‘l bataloni soldatlari, hatto Amudaryo flotiliyasining matroslari ham qo‘shilib ish tashladilar.

Biroq 19 oktyabr kuni chor hukumati namoyishchilarni yoppasiga otib tashladi. Namoyishlarda halok bo‘lganlarni dafn etish marosimlari xalq g‘azabini yanada qo‘zg‘ab, ularni yana ko‘chaga olib chiqdi. Noyabr oyining 15-16 sanalarida ham yana qo‘zg‘olonlar, namoyishlar bo‘lib o‘tdi, bu namoyishlar ham mehnatkashlar vakillarini otish bilan yakunlandi.

Dekabr oyining boshiga kelib, temir yo‘lchilarning ish tashlashlari to‘xtadi. Va nihoyat, 1905 yilning 13-20 dekabr kunlari O‘rta Osiyo temir yo‘llari ishchi va xizmatchilarining 1-Qurultoyi bo‘lib o‘tdi. Qurultoy 1906 yilning 2 yanvaridan boshlab 8 soatlik ish kunini belgilash to‘g‘risida qaror qabul qildi [4].

1906 yilning 1 iyulida Toshkentda O‘rta Osiyo va Orenburg – Toshkent temiryo‘lchilarining birinchi Turkiston birlashgan Qurultoyi bo‘lib o‘tdi va unda Temiryo‘lchilar kasaba uyushmasining Ustavi qabul qilindi. Ayni paytda man shu hujjat O‘zbekiston kasaba uyushmalari tarixi muzeyida saqlanmoqda.

1905 yil 24 oktyabrda Toshkentda 100 kishi ishtirokida Pochta-telegraf ishchilarining umumiy yig‘ilishi bo‘lib o‘tadi. Yig‘ilishda Pochta-telegraf ishchilari Toshkent idorasi, temir yo‘l orqali pochta tashish XII bo‘limi va okrug boshqarmasi vakillari ishtirok etadi. Majlis boshlanishiga qadar okrugdagi aksariyat muassasalar yig‘ilishlarda siyosiy mavzularda so‘z yuritilmasligi sharti bilan Pochta-telegraf uyushmasi bilan birlashishga rozilik bildiradilar.

Umumiy yig‘ilishda Pochta-telegraf uyushmasining Turkiston bo‘limini tashkil etish bo‘yicha qaror qabul qilinadi. Mazkur bo‘lim ishlarini boshqarish uchun qo‘mita saylanadi. 1905 yil oxiriga kelib, bir nechta kichik kasaba uyushmalari paydo bo‘ldi. Masalan, 1905 yil 20 oktyabr kuni Samarqand shahrida transport xodimlari uyushmasi, shu yil 21 noyabr kuni Bosmaxona ishchilari uyushmasi tashkil etilgan.

“Russkiy Turkestan”ning 1905 yil dekabrda chiqqan 264-sonidagi dalillarga binoan, Toshkentdagi “Br. Nobel” shirkatining bosh idorasi xizmatchilari shaharda Idora xizmatchilari va buxgalterlar kasaba uyushmasi bo‘limini tashkil etishni rejalashtirishgan [5]. Shu yil 30 dekabr kuni uyushma Ustavi Sirdaryo viloyati general-gubernatori vazifasini bajaruvchi V.Saxarov tomonidan tasdiqlangan.

1906 yil 29 avgust - 17 sentyabr oraliq‘ida bir qator kasaba uyushmalarining ta‘sis yig‘ilishlari o‘tkazildi. Bu yig‘ilishlarning barchasi “Kolizey” - hozirgi O‘zbekiston kasaba uyushmalari saroyida o‘tkazilganligi yanada ahamiyatlidir.

1906 yil 29 avgust kuni - Tikuvchi va etikdo‘zlar kasaba uyushmasi;

31 avgust kuni - Ofisiant, oshpaz va uy xizmatkorlari kasaba uyushmasi;

3 sentyabr kuni - Matbaa-bosmaxona ishchilari uyushmasi;

17 sentyabr kuni - Quruvchilar kasaba uyushmasining ta'ris yig'ilishlari bo'lib o'tdi.

1906 yil 10 sentyabrda Toshkent Mexanika ishlab chiqarish zavodi ishchilari kasaba uyushmasi tuzildi.

1906 yil 30 noyabrda feldsherlar va hamshiralar kasaba uyushmasining umumiy yig'ilishi o'tkazilib, kasaba uyushmasi Boshqaruvi tarkibi saylangan [6].

1906 yildayoq Turkiston kasaba uyushmalari o'z faoliyatini yanada rivojlantirish, kasaba uyushmalari a'zolarini zarur bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirish maqsadida o'z kutubxonalarini ochganligi o'lkada kasaba uyushmalariga bo'lgan e'tiborning nechog'li yuqori bo'lganligidan dalolat beradi.

“Vpered” gazetasining 1906 yil 17-sonida bu to'g'rida shunday e'lon keltirilgan: “Kasaba uyushmasi o'rtoqlariga xabar qilamiz! Tikuvchilar, poyabzalchilar, shapkachi va shlyapachi va boshqa tikuvchilarni KUTUBXONA ochilishiga taklif qilamiz. Ochilish 1906 yil 19 noyabr yakshanba kuni soat 11 da Voronsov prospektidagi Intendan omborxonasi ro'parasida joylashgan 31-Parishev uyida” [7].

Bundan ko'rinib turibdiki, 1906 yildayoq kasaba uyushmalari o'zlarining ilk kutubxonalariga ega bo'lishgan. O'sha davrdagi mahalliy matbuotda 1906 yildayoq kasaba uyushmasi ishchi va xizmatchilarning to'laqonli himoyachisiga aylanganligi va ishonchiga kirganligini ko'rsatadigan dalillar mavjud.

Masalan, Toshkent Harbiy-iqtisodiy jamiyatining mundir tikish ustaxonasining barcha usta tikuvchilari murojaat qilish uchun ish joylarini tashlab Toshkent tikuvchilar kasaba uyushmasiga ketib qolganliklari yoritilgan. “Hozirgi vaqtda tikuvchilar kasaba uyushmasi bichuvchi o'rtoq Kaplanning (salbiy) xulq atvori yuzasidan ma'muriyatga bildirish (chora ko'rish) tashabbusini allaqachon o'z zimmasiga olgan” [8].

Yuqoridagi fikrni Idora xizmatchilari va buxgalterlar kasaba uyushmasi Kengashi faoliyati haqidagi quyidagi axborot ham tasdiqlaydi: ushbu kasaba uyushmasi idora xizmati bilan band bo'lgan xodimlarning huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini o'rganish va amaliy yordam ko'rsatish maqsadida kasaba uyushmasi a'zolari o'rtasida 20 banddan iborat so'rovnoma varaqalarini tarqatgan. (Darvoqe, bu boshlang'ich kasaba uyushmasi tashkilotlarining pasportini tuzishda ham muhim qadam hisoblanadi). Unda xodimlarning ismi-sharifidan tashqari ish soatlari soni, ta'til kunlari, mukofot (ustama)lari haqida ham aniq ma'lumot berish so'ralgan [9].

Xulosa qilib aytganda, butun jahonda bo'lgani kabi Turkistonda ham o'lka ishchi va xizmatchilarining chor hukumati bosimi ostida toptalgan huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida kasaba uyushmasiga birlashishlari kasabachilik harakatining vujudga kelishi va keng yoyilishida asosiy omil bo'lib xizmat qilganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Toshkent” ensiklopediyasi, UzSE nashriyoti, 1984 yil 2-nashr, 272-bet.
2. “Samarkand” gazetasi, 1905 yil 22 fevraldagi 38-soni.
3. “Samarkand” gazetasi, 1905 yil 10 iyundagi 116-soni.
4. “Toshkent” ensiklopediyasi, UzSE nashriyoti, 1984 yil 2-nashr, 276-bet.
5. “Russkiy Turkestan” gazetasi, 1905 yil, 264-son.
6. “Vpered” gazetasining 1906 yil 30 noyabrdagi 25-soni.
7. “Vpered” gazetasi 1906 yil 17-son.
8. “Vpered” gazetasi 1906 yil 10 noyabrdagi 9-soni.
9. “Vpered” gazetasi 1906 yil 5 noyabrdagi 7-soni.